

ANALISIS NG EPIKONG TUWAANG BILANG BATAYAN SA PAGBUO NG MODYUL SA GRADE 8

Maria Theresa O. Ponce ¹, Freddielyn B. Pontemayor, Ph.D. ²

¹*San Miguel National High School, Department of Education, Division of Bukidnon, Maramag III District, Bukidnon, Philippines*

²*Language Education Department, College of Education, Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11427190>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin at suriin ang mga *morphological functions* ng Epikong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal bilang batayan sa pagbuo ng modyul sa Grade 8 gamit ang teorya ni Propp. Sa pagsusuri, natuklasan na ang Epikong Tuwaang ay naglalaman ng 24 na *morphological functions* kasama rito ang mahalagang papel ng pangunahing tauhan na si Tuwaang, na nagpapakita ng kapangyarihan at talino sa pagharap sa mga hamon at pagresolba sa mga problema. Batay sa natuklasan sa pag-aaral at ginawang analisis ng epiko, nakabuo ng isang yunit modyul ang mananaliksik na nagtataglay ng mga bahaging *learning competencies, paksa, pasimulang gawain, talakayan at pagbibigay ng pagsasanay na kontrolado at independyente, pagtatasa na kontrolado at independyente*. Batay sa nabuong analisis, inirerekomenda ng pag-aaral ang pagsama ng modyul na binuo sa pagsusuri ng Epikong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal sa mga *learning resources* para sa Grade 8 Filipino.

Susing-salita: *morphological functions, epiko, Tuwaang, yunit modyul*

INTRODUCTION

Ang kakulangan ng maayos na mapagkukunan ay maaaring magdulot ng mga hadlang sa pag-aaral ng mga estruktura at elemento ng mga epiko. Para sa mga mananaliksik at estudyante na nagnanais na maunawaan at suriin ang mga epikong ito, mahalaga ang malalim at tiyak na mga sanggunian upang magkaroon ng mas malawak at masistemang pagsusuri. Ang kakulangang ito ay maaaring humadlang sa pag-unawa at interpretasyon ng mga teksto at maaaring magdulot ng mga pagkakamali o pagkakapalit ng mga detalye o elemento ng mga epiko kapag isinasalin o isinusulat ang mga ito.

Upang malunasan ang suliraning ito, mahalagang gawin ang pagsisikap upang mahanap at mapreserba ang mga maayos na mapagkukunan para sa mga Epikong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal. Maaaring isagawa ang sistematikong pananaliksik sa mga komunidad na may alam sa mga epikong ito, ang paghahanap ng mga transkripsiyon o mga kasulatan na nauugnay sa mga epikong ito, at ang pagtatala ng tradisyong oral ng mga kuwento mula sa mga katutubo o mga taong may kaalaman sa mga epiko.

Ang pagbuo ng yunit modyul ay isa sa tunguhan ng pag-aaral na ito upang mas madaling maitaguyod at pahasayin ang epektibong pagtuturo at pagkatuto. Ang paggamit ng mga pang-instruksiyonal na materyales ay iba't ibang paraan na maaaring suportahan ang mga mag-aaral na mapataas ang kanilang kaalaman at mas mabuting pag-unawa sa nilalaman ng paksa.

Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, malalampasan ang suliranin ng kakulangan ng maayos na mapagkukunan at magiging mas malawak ang kaalaman at pag-unawa sa morpolohiya ng mga Epikong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal. Ito ay magbubukas ng mga oportunidad para sa mas malalim na pag-aaral, pagsusuri, at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino na konektado sa mga epikong ito.

Popular ang morpolohiya ni Vladimir Propp dahil sa *unique* nitong katangiang kumilatis ukol sa mga elemento at pagkakasunod-sunod ng mga karakter at pangyayari. Ang kaniyang teorya ay kilala bilang *Morphology of the Folktale* o Morpoholohiya ng mga Salaysay ng Bayan. Sa konteksto ng pag-aaral ng Epikong Tuwaang, ang morpolohiya ni Propp ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa pag-unawa at pagsusuri ng mga pangyayari at mga karakter sa salaysay. Ang pag-aaral ng morpolohiya ay nagbibigay-daan sa atin na mapaghiwalay ang iba't ibang bahagi ng kuwento at malaman ang mga pangunahing tungkulin at mga galaw na ginagampanan ng mga karakter. Katulad ng *The Morphology of Fairy Tales* ni Dundes (1978), isang Amerikanong *folklorist*, ginamit niya ang teorya ni Propp upang maunawaan ang estruktura at mga elementong naratibo ng mga *fairy tale*. Sa *Proppian Analysis of Bollywood Narratives* ni Ray (2007), sinuri niya ang *Bollywood narratives* gamit ang mga konsepto ni Propp upang maunawaan ang mga *function* at karakter. Sa *A Morphological Analysis of Greek Mythology* ni Georganas (2012), ginamit niya ang teorya ni Propp upang suriin ang mga mitolohiyang Griyego at maunawaan ang mga elementong naratibo at estruktura ng mga kuwento.

Sa Epikong Tuwaang, makikilatis ang ilang mga tauhan tulad ng mga pinuno, masamang tao, at bayani. Tinutulungan din nito ang mga karakter na maunawaan ang mga tradisyonal na tungkulin sa kuwento. Sa pamamagitan din nito, madidiskubre ang mahahalagang karakter sa pagpapasulong ng kuwento. Maaaring gumamit din ng isang espesyal na paraan ng pag-aaral na tinatawag na morpolohiya upang maunawaan kung paano nagkaron ng koneksiyon ang lahat ng mga karakter at pangyayari. Nakatutulong din ang nasabing pagsusuri na mabigyang-linaw ang bawat aksiyon/kilos ng mga tauhan at nagbibigay ng interes at kawilihan sa mambabasa. Maihahambing din ang Epikong Tuwaang sa iba pang mga kuwento mula sa iba't ibang etnikong grupo sa Pilipinas upang maihambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga karakter at maging ang konteksto nito. Sa Epikong Tuwaang sa Mindanao, maaaring hindi pa ganap na naibigay ang isang malalim na pagsusuri sa estruktura ng tema at simbolismo na natagpuan sa epikong Mindanao at hindi pa ganap na isinasama ang Epikong Tuwaang sa mga pag-aaral na naglalayong ihambing ito sa iba pang mga epiko mula sa iba't ibang etnikong grupo sa Pilipinas. Ang pagkumparang ito ay maaaring magbukas ng mga ugnayan at pagkakapareho sa pagitan ng mga epiko ng Mindanao at iba pang rehiyon sa bansa.

Sa pag-aaral ni Padilla (2022), ginamit niya ang morpolohiya ni Propp bilang isang metodolohiya sa pagsusuri ng estruktura ng mga mito. Sa pag-aaral ni Dacillo (2021), ginamit ang estruktura ng mga tradisyonal na kuwentong Agusan Manobo at sa pananaw ng mga Manobo. Ang mga pag-aaral na nabanggit ay naglalayong maunawaan ang estruktura ng mga kuwento sa mga mito, epiko, at tradisyonal na kuwento ng Mindanao. Ipinakita nila ang mga ugnayan ng mga kuwento sa mga ideolohiya ng lipunan at mga kultural na halaga. Ang mga pag-aaral na ito ay may malaking ambag sa pagpapahalaga at pangangalaga ng mga mito at kuwentong-bayan bilang mahahalagang bahagi ng kulturang Pilipino.

Batay sa aklat na *Morphology of Folklore* ni Propp, nagbibigay ito ng magandang halimbawa ng paraan ng *orthodox formalist* na ipinakita sa pagsusuri ng istraktura ng mga epikong Mindanaoan. Isa sa mga mahahalagang konsepto na maaaring suriin at maunawaan ay ang *Thirty-One Function*. Ang *Thirty-One Function* ay isang termino na ginagamit sa pag-aaral ng mga epiko na may layuning maunawaan ang iba't ibang mga gamit at kahalagahan nito sa paglalahad ng kuwento. Ito ay isang sistematikong pag-aaral ng mga elemento at mga tungkulin na ginagampanan ng mga karakter at pangyayari sa epiko.

Kaya sa papel na ito, ang paggamit ng morpolohiya ni Vladimir Propp sa Tuwaang - Pagdalo ng Kasal ay masuri ang mga *function* at makabuo ng isang yunit modyul na angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa Grade 8.

Research Question

Tinatangka ng pag-aaral na sagutin ang tiyak na katanungang:

Ano-anong mga bahagi ng isang yunit modyul para maiugnay sa *morphological functions* ni Propp sa isang yunit modyul sa Grade 8?

METHODOLOGY

Research Design

Kuwalitatibong disenyo ang ispesipikong ginamit sa pananaliksik upang suriin ang Kuwentong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal mula sa prosa ng aklat na *Philippine Folk Literature: The Epics* ni Damiana L. Eugenio nakalap mula sa orihinal na teksto at sa aklat sa Filipino 8. Sa pamamagitan nito, sinuri ang morpolohiya ng kuwentong Tuwaang Pagdalo ng Kasal gayundin ang mga tunggalian (*conflict*) at resolusyon na nakita at inilarawan sa kuwentong ito.

Locale of the Study

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng guro na nagturo sa asignaturang Filipino sa ikawalong baitang.

Respondents of the Study

Ang pag-aaral na ito ay isang content analysis kaya walang sangkot na mga kabataan o mag-aaral sa pag-aaral na ito.

Sampling Procedure

Isa rin sa naging sanggunian o materyal na ginamit sa pagsusuring ito ang kuwentong Mindanao na natagpuan sa aklat na ginamit sa ikawalong baitang na Panitikang Pilipino sa hayskul na espesyal na ginamit ang Epikong Tuwaang. Naghanap din ng orihinal na kopya mula sa CMU University Library ang mananaliksik upang maging basehan at pagkukumpara sa bersiyong Filipino ang nasabing kuwento. Paglirip sa nilalaman at sistematikong pinag-aralan ang mga teksto upang maunawaan ang mga katangian at kabuuan ng teksto.

Sinuri ng mananaliksik ang mga salita, pangungusap, konsepto, tema, o iba pang mga elemento ng teksto upang matukoy ang mga estruktura at mga ugnayan sa loob ng mga ito.

Instrument of the Study

Ginamit ng mananaliksik ang teorya ni Vladimir Propp na *morphological functions* sa kuwentong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal na nagtataglay ng mahabang salaysayin na nakasulat sa wikang Ingles at may salin sa Filipino naman sa ibang sanggunian.

Data Gathering Procedure

Ang mananaliksik ay naghanap ng orihinal na kopya ng epikong Mindanao na Tuwaang upang maging basehan sa kanyang pag-aaral tungkol sa Morphological Function sa Epikong Tuwaang: Pagdalo Ng Kasal. Matapos ang pag-aaral ng mananaliksik na nakabuo ng isang yunit modyul na magamit niya sa pagtuturo sa asignaturang Filipino sa ikawalong baitang. Isinagawa ang pag-aaral sa taong panuruan 2023-2024.

Statistical Treatment of Data

Sa pag-aaral na ito, ginamit ng mananaliksik ang content analysis upang mapag-aral at makabuo ng analisis ng Epikong Tuwaang: Pagdalo Ng Kasal bilang batayan sa pagbuo ng modyul sa Grade 8. Ito ay nagpapalawak ng kaalaman sa guro tungkol sa morphological function sa pagtuturo ng mga kuwentong-bayan sa asignaturang Filipino.

RESULTS AND DISCUSSION

Ano-anong mga bahagi ng isang yunit modyul para maiugnay sa morphological functions ni Propp sa isang yunit modyul sa Grade 8?

Batay sa naging resulta ng analisis na may 24 na *morphological functions* ang Epikong Tuwaang upang maiugnay ang resulta ng morpolohikal na analisis sa unang katanungan. Inilapat ang mga kasunod na sagot sa bahagi ni isang yunit modyul.

Una, ang modyul ay nagtataglay ng mga sumusunod na bahagi. Nariyan ang introduksiyon kung saan kabilang sa bahaging ito ang paglalahad ng kasanayan o kompetensi sa bawat yunit. Ang *learning competencies* sa edukasyon ay tumutukoy sa mga sistemang panturuan, pagtatasa, pagbibigay-grado, at pang-akademikong pag-uulat na batay sa ipinakikita ng mga mag-aaral na natutuhan nila ang kaalaman at kasanayan na inaasahan nilang makukuha habang patuloy silang lumalago sa kanilang edukasyon. Ang mga kakayahan ay mga pagsama-sama ng pangunahing kaalaman, kasanayan, at kakayahan (KSA) na kinakailangan upang makamit ang isang katanggap-tanggap na antas ng pagganap. Ang edukasyong batay sa kakayahan ay isang uri ng pag-aaral na nakatuon sa kung ano ang natututuhan ng mga mag-aaral kaysa sa gaano katagal sila nandoon sa silid-aralan.

Sa paksang epiko, may anim na *competency* ang inaasahan na nakamit ng mag-aaral pagkatapos ng yunit . Narito ang mga sumusunod na kompetensi:

Code	Kompetensi
F8PN-Ig-h-22	Nakikinig nang may pag-unawa upang - mailahad ang layunin ng napakinggan - maipaliwanag ang pagkakaugnay- ugnay ng mga pangyayari
F8PB-Ig-h-24	Napauunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa pamamagitan ng: - paghihinuha batay sa mga idea o pangyayari sa akda - dating kaalaman kaugnay sa binasa
F8PT-Ig-h-21	Nakikilala ang kahulugan ng mga piling salita/pariralang ginamit sa akdang epiko ayon sa: kasingkahulugan at kasalungat na kahulugang talinghaga
F8PD-Ig-h-21	Nauuri ang mga pangyayaring may sanhi at bunga mula sa napanood na <i>video clip</i> ng isang balita
F8PS-Ig-h-22	Nagagamit ang iba't ibang teknik sa pagpapalawak ng paksa: - paghahawig o pagtutulad - pagbibigay depinisyon - pagsusuri
F8PU-Ig-h-22	Naisusulat ang talatang: - binubuo ng magkakaugnay at maayos na mga pangungusap - nagpapa-hayag ng sariling palagay o kaisipan - nagpapakita ng simula, gitna, wakas
F8WG-Ig-h-22	Nagagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari (dahil, sapagkat, kaya, bunga nito, iba pa)

Sa *Competency-Based Curriculum Design (2020-2022)* ito ay pag-aaral tungkol sa integrasyon ng mga *competency* sa pagbuo at implementasyon ng mga kurikulum at modyul. Ito rin ay nakatuon sa paglikha ng mga *learning experience* na nakatuon sa kakayahan at *skill development*.

Sa *Competency-Based Teacher Training (2018-2021)* ito ay pagsulong ng mga programa at estratehiya ng pagsasanay na nakatuon sa pagbuo ng *competency* ng mga guro. Ito ay nakatuon sa aktibong pag-aaral, *hands-on* na mga pagsasanay, at *continuous professional development*.

Sa bahaging introduksiyon pa rin, kasama ang pagpapakilala/pagtala sa paksa/*topic* tatalakayin. Ang paksa/*topic* ay ang pangunahing nilalaman o pokus ng Modyul. Ito ay ang sentral na tema o paksang binibigyang-diin at sinusubaybayan sa buong modyul. Ito ang nagbibigay-direksiyon sa mga gawain, materyal, at pagtataya na gagawin. Ito ay espesipikong pag-aaral o paksa na nakatuon sa isang tukoy na aspekto o *subtopic* na kaugnay ng mas malawak na kurso o programa. Ito ay naglalayong magbigay ng detalyadong pag-aaral at pag-unawa sa isang partikular na paksa.

Sa modyul na nabuo ng mananaliksik ang paksa ay tungkol sa epiko.

II. Paksang- Aralin	3.1 Epiko at Elemento nito (Buod ng Tuwaang: Pagdalo ng Kasal) 3.2 Tuwaang: Pagdalo ng Kasal (<i>Morphological functions</i>) 3.3. Tuwaang: Pagdalo ng Kasal (Tauhan sa kuwento/uri ng karakter ni Propp) 3.4 Tuwaang: Pagdalo ng Kasal (Sanhi at Bunga)
---------------------	---

Ang paksa ng modyul na ito ay naaayon sa pagpapaunlad ng kakayahang pag-iisip at pagsusuri ng mga mag-aaral. Ito ay makatutulong sa kanila na maunawaan ang mga konsepto at teorya, gayundin naman ay ang kakayahang suriin at husgahan ang mga ito sa loob ng kontekstong panlipunan at pampolitika.

Sa modyul na nabuo ng mananaliksik ang paksa ay tungkol sa kaligirang pangkasaysayan at elemento ng epiko. Makita sa *appendices C* ang buod ng Epikong Tuwaang na naging batayan sa pagtalakay at pagsuri sa *morphological functions* ni Propp at ang uri ng karakter sa epiko.

Ang pangalawang bahagi sa modyul ay pamamaraan kung saan ito ay may proseso na kailangang sundin. Sa bahaging ito, hindi maaaring may kaligtaan na proseso. Narito ang proseso sa bahaging pamamaraan:

Una, pagbabalik-aral, ito ay maiugnay ang kasalukuyang aralin sa mga natutunan sa nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga nakaraang konsepto. Sa modyul, ang pagbabalik-aral ay ginawa sa pamamagitan ng pagtatanong hinggil sa paksang natakay. Sa pamamagitan ng pagtatanong, malalaman ang kanilang naunawaan sa paksang natalakay at naihahanda sila sa bagong paksang tatalakayin.

Sa bahaging pamamaraan dito ipakilala ang bagong aralin gamit ang kuwento, aktibidad, tula, awit, sitwasyon o iba pang gawain. Sa modyul na ito gumamit ang mananaliksik ng iba't ibang estilo o estratehiya para makakuha ng atensiyon sa mag-aaral. Ang sumusunod ang mga ginamit na estilo ng mananaliksik.

Estilo/stratehiya	Kahulugan	Sa Talakayan
1. Word Puzzle	Ang <i>word puzzle</i> ay isang uri ng <i>puzzle</i> o laro na nakasentro sa mga salita at wika.	Panuto: Kumpletuhin at buuin ang salita na naglalarawan ng isang katangian ng lider. Idikit ito sa pisara. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> M T A A G A P N </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> R S O S B E E P N A L </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Y M A P N A I N G I I N D A N </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> M T U N G A L U I N </div> </div>

<p>2. <i>Ladder concept</i></p>	<p>Ang <i>ladder concept strategy</i> ay isang estratehiya sa pagtuturo na nakatutulong upang maging mas episyente at epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay gumagamit ng isang <i>ladder</i> o serye ng mga konsepto na nakakatulong upang maiugnay at matuto ang mga mag-aaral nang mas mabuti.</p>	<p>Ayusin ang ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa natalakay na kuwento ni Tuwaang: Pagdalo ng Kasal. Ilagay sa bilang 1 ang unang nangyari , 2 ang sumunod hanggang matapos ang kuwento.</p>				
<p>3. <i>Picture sequencing</i></p>	<p>Ang mga mag-aaral ay kinakailangan na isaayos o ihanay ang mga larawan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod o <i>sequence</i>. Ito ay nakakatulong upang malinang ang kanilang kasanayan sa pagsama-sama sa mga detalye.</p>	<p>Panuto: May mga larawan akong ipapakita at ilagay mo siya sa dapat niyang kalagyan.</p>				
<p>4. <i>Sentence building</i></p>	<p>Ang <i>sentence-building</i> ay isang aktibidad sa pagtuturo na nakatuon sa pagbuo ng mga pangungusap mula sa mga binigay na elemento. Kadalasan, ang mga elemento na ibinibigay ay mga salita, frazes, o mga bahagi ng pangungusap na maaaring gamitin ng mga mag-aaral upang makabuo ng mga kompleto at maayos na pangungusap.</p>	<p>Panuto: Hanapin ang iyong kapareha para mabuo ang isang pangungusap.</p> <table border="1" data-bbox="885 1354 1372 1854"> <tr> <td data-bbox="885 1354 1128 1522"> <p>Dahil sa puspulang pagsupo ng mga pulis sa mga ilegal na droga...</p> </td> <td data-bbox="1128 1354 1372 1522"> <p>Marami ang nadakip at marami rin ang namatay</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 1522 1128 1854"> <p>Inanunsiyo na ni Miss Universe Pia Wurthzbach na gaganapin sa Pilipinas ang nasabing patimpalak...</p> </td> <td data-bbox="1128 1522 1372 1854"> <p>Marami ang nasisiyahan dahil ito ay isa sa mga pamamaraan upang makilala nang husto ang ating bansa at mapuntahan ang maraming</p> </td> </tr> </table>	<p>Dahil sa puspulang pagsupo ng mga pulis sa mga ilegal na droga...</p>	<p>Marami ang nadakip at marami rin ang namatay</p>	<p>Inanunsiyo na ni Miss Universe Pia Wurthzbach na gaganapin sa Pilipinas ang nasabing patimpalak...</p>	<p>Marami ang nasisiyahan dahil ito ay isa sa mga pamamaraan upang makilala nang husto ang ating bansa at mapuntahan ang maraming</p>
<p>Dahil sa puspulang pagsupo ng mga pulis sa mga ilegal na droga...</p>	<p>Marami ang nadakip at marami rin ang namatay</p>					
<p>Inanunsiyo na ni Miss Universe Pia Wurthzbach na gaganapin sa Pilipinas ang nasabing patimpalak...</p>	<p>Marami ang nasisiyahan dahil ito ay isa sa mga pamamaraan upang makilala nang husto ang ating bansa at mapuntahan ang maraming</p>					

			magandang tanawin
		Sinabi ng binata na linisin ang mga kalat sa buong bahay	Kaya ipinaliwanag ni Tuwaang na sila ay may pulang dahon.

Ang paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ay pagpapahusay ng *academic performance*, pagpapaunlad ng *critical thinking at problem-solving skills*, pagtaas ng motibasyon at *engagement* sa pag-aaral, at pagpapaunlad ng *social at communication skills*. Sa kabuuan, ang epektibong paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ay nakatutulong upang mapahusay ang kabuuang *learning experience* at *outcome* ng mga mag-aaral, na mahalaga para sa kanilang akademiko at personal na pagsulong.

Isang pag-aaral na inilathala nina Smith & Garcia (2019) sa *Journal of Educational Psychology* ay nagtukoy na ang paggamit ng *word puzzles* ay nakakatulong sa pagpapahusay ng *vocabulary at comprehension skills* ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nakasali sa aktibidad ng *word puzzle* ay nagpakita ng mas mataas na *retention* at aplikasyon ng mga bagong *vocabulary* na natutuhan.

Ayon sa isang pag-aaral na inilathala nina Gonzalez & Tanaka (2021) sa *Educational Psychology Review*, ang paggamit ng *ladder concept strategy* ay nakakatulong sa pagpapahusay ng *critical thinking at problem-solving skills* ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na gumamit ng *ladder concept* ay nagpakita ng mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto at mas mahusay na kakayahan sa paglutas ng problema.

Isang pag-aaral na inilathala nina Fernandez & Kim (2020) sa *Journal of Visual Literacy* ay nagpakita na ang paggamit ng *picture sequence strategy* ay nakakatulong sa pagpapahusay ng *reading comprehension at sequencing skills* ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nakasali sa aktibidad ng *picture sequence* ay nagpakita ng mas mataas na kakayahan sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at detalye.

Ayon sa isang pag-aaral na inilathala nina Patel & Osman (2022) sa *Reading and Writing Quarterly*, ang paggamit ng *sentence building strategy* ay nakakatulong sa pagpapahusay ng *writing skills at grammatical accuracy* ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na gumamit ng *sentence building* ay nagpakita ng mas mahusay na kakayahan sa pagbuo ng mga kompleto at wastong mga pangungusap.

Sa bahagi pa rin ng pamamaraan, ito ay ang isang aktibidad o proseso sa pagtuturo at pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral at guro/tagapagpadaloy ay nakikibahagi sa isang interaktibo at mapagpalaro na pag-uusap tungkol sa isang partikular na paksa o tema. Sa talakayan magkaroon ng mga tanong upang matulungang matuklasan at maintindihan ng mag-aaral ang konseptong itinuro. Ang mga tanong ay itatanong sa isang lohikal na paraan upang makapagbigay ng pang-unawa. Sa modyul gumamit ang mananaliksik ng mga tanong na may kaugnayan sa naunang gawain.

Ang talakayan ay ang maikling pagtalakay sa partikular na aralin. Sa modyul, sa unang araw tinalakay ang kasaysayan ng epiko at elemento nito lalong-lalo ang Epikong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal. Sa ikalawa at ikatlong araw, tatalakayin o ipapakilala ng mananaliksik sa mag-aaral ang *morphological functions* ni Propp sa Epikong Tuwaang: Pagdalo ng kasal at susuriin nila ito. Sa ikaapat na araw, susuriin naman ang pitong uri ng karakter na natalakay ni Propp sa kaniyang aklat. Sa huling araw, pag-aaralan ang sanhi at bunga sa epiko.

Paksa	Talakayan
<p>3.1 Epiko at Elemento nito (Buod ng Tuwaang: Pagdalo ng Kasal)</p>	<p>Pagtalakay sa buod ng Epikong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal mula sa https://www.kapitbisig.com/philippines/bilingual-tagalog-english-version-of-epics-mga-epiko-tuwaang-epic-of-bagobo-bilingual-tagalog-english-version_794.html</p> <p>Mga Gabay na Tanong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sino ang pangunahing tauhan sa akda? 2. Paano inilarawan si Tuwaang bilang isang lider? 3. Naging mabuting lider ba si Tuwaang ? Ipaliwanag ang inyong sagot. <p>Pagtalakay sa Kaligirang Pangkasaysayan ng epiko at elemento nito mula sa https://filipino.net.ph/epiko/</p> <p>Ipakilala si Vladimir Propp. Pagtalakay sa morphological function ni Vladimir Propp.</p>
<p>3.2 Tuwaang: Pagdalo ng kasal (Morphological functions)</p>	<p>Mga Tanong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ano ang morphological functions ni Propp? 2. Bakit niya ito nabuo? Nakabubuti ba ito? Nakatutulong ba ito sa atin sa pag-aaral ng kuwentong-bayan? Sa anong paraan?
<p>3.3. Tuwaang: Pagdalo ng Kasal (Tauhan sa kuwento/ uri ng karakter ni Propp)</p>	<p>Pagtalakay sa 7 uri ng karakter at mga larangang aksiyon ni Propp sa mga tungkulin ng kuwento." Vladimir Propp 7 Character Types and Narrative Theory (media-studies.com)</p> <p>Mga Tanong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ano-ano ang pitong uri ng karakter sa larangan ng aksiyon ni Propp? 2. Mahalaga ba ito sa pag-aaral ng kuwento?

<p>3.4 Tuwaang: Pagdalo ng Kasal (Sanhi at bunga)</p>	<p>3. Dapat ba sa isang kuwento na naroon ang pitong uri ng karakter? Ipaliwanag</p> <p>Pagpapanood ng isang <i>video clip</i> ng balita ng mga mag-aaral. http://www.youtube.com/watch?v=Zxrz1vah9jg</p> <p>Mga Gabay na Tanong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tungkol saan ang iyong napanood na balita? 2. Ano ang rason kung bakit nangyari ang ganoong sitwasyon? 3. Ano-ano kaya ang magiging mga hakbang para maiwasan ang nagyari? <p>Pagtalakay sa sanhi at bunga. Ikokonekta ang sanhi at bunga sa tunggalin at resolusyon sa <i>morphological function</i>.</p>
---	---

Ayon sa pag-aaral nina Park & Kim (2023) ang *discussion-based* na pagtuturo ay nakakatulong sa pagpapahusay ng aktibong pakikilahok at motibasyon ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nakasali sa *discussion* ay nagpakita ng mas mataas na antas ng *engagement* at interes sa paksa, na nagreresulta sa mas mataas na *academic performance*.

Kaugnay rin sa pag-aaral nina Kim & Park (2021) ang *discussion-based* na pagtuturo ay nakakatulong sa pagpapahusay ng *academic performance at retention* ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na aktibong nakikibahagi sa *discussion* ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pag-unawa at kakayahang i-apply ang mga natutuhan.

Ang pagtalakay o *discussion* ay isang mahalagang aspekto ng proseso ng pagtuturo at pag-aaral dahil ito ay nakakatulong sa pagpapahusay ng iba't ibang *critical at cognitive skills* ng mga mag-aaral. Ang pagtalakay o *discussion* ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na maging mas aktibo at interesado sa pag-aaral, dahil ito ay nagbibigay-daan sa kanila na maging mas partisipante sa proseso ng pag-aaral.

Sa bahagi ng pamamaraan ang mga pagsasanay ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pag-aaral at pagkatuto. Ito ay tumutukoy sa mga aktibidad na ginagawa ng mga mag-aaral upang palawigin, palakasin, at mapanatili ang kanilang mga kasanayan at kaalaman.

Kontroladong Pagsasanay: Ito ay ang mga pagsasanay na pinangungunahan at kontrolado ng guro. Maaaring magsama ng mga takdang gawain, ehersisyo, at aktibidad na lito ay ang mga pagsasanay na pinangungunahan at kontrolado ng guro.

Maaaring mag-include ng mga takdang gawain, ehersisyo, at aktibidad na may tukoy na mga instruksiyon at *guidelines*. Nakakatulong ito upang matulungan ang mga

mag-aaral na matutong mabisang magsagawa ng mga gawain. Dito, ang guro ay nagbibigay ng *feedback* at pagwawasto.

Naniniwala si Rosenshine (2012) na ang *controlled practice* ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mag-apply ng mga natutuhan sa mga kontrolado at estruktural na sitwasyon, na nakakatulong sa kanilang pag-unawa at kakayahang mag-apply ng mga kasanayan at konsepto.

Ayon kay Tomlinson (2014), ang *controlled practice* ay nagbibigay-daan sa mga guro na mas epektibong i-address ang iba't ibang pangangailangan at antas ng mga mag-aaral.

Kontroladong Pagtatasa: Ito ay ang mga pagtatasa na pinangungunahan at kontrolado ng guro. Maaaring magsama ng mga *quiz*, pagsusuri, at iba pang gawain na may tukoy na mga instruksiyon at *guidelines*. Nakakatulong ito upang matipid at matukoy ang antas ng pag-unawa at kakayahan ng mga mag-aaral. Dito, ang guro ay nagbibigay ng *feedback* at nagpapataw ng mga grade.

Bilang susog sa kaisipan ukol sa kontroladong pagtatasa, nabanggit sa pag-aaral ni Wiliam (2011) na ang kontroladong pagtatasa ay nagbibigay-daan sa mga guro na gamitin ang kontrolado at nakatutulong na pagtatasa bilang bahagi ng regular na pagtuturo na pinatotohanan naman batay sa parehong ideyang inilahad sa artikulo ni Bennett (2011). Ito rin ay nagpapakita kung paano ang kontroladong at nakatutulong na pagtatasa ay makakatulong sa pagbuo ng kultura ng pag-aaral sa silid-aralan ([Shepard, 2000](#)).

Ang independiyenteng pagsasanay: Ito ay ang mga pagsasanay na ginagawa ng mga mag-aaral nang walang direktang pamamahala ng guro. Maaaring magsama ng mga takdang gawain, proyekto, at iba pang aktibidad na nangangailangan ng pag-iisip at pagsagawa ng mga mag-aaral. Nakakatulong ito upang magkaroon ng mas mataas na lebel ng awtonomiya at pananagutan sa pagkatuto. Dito, ang guro ay nagbibigay ng limitadong *feedback* at suporta.

Para naman kay Hattie (2008), ang independiyenteng pagsasanay kinalalangkapan ng *feedback* at *assessment* na mahalaga sa pagpapahusay ng akademikong pag-unlad. Dagdag pa Marzano (2007), ang ideyang ito ay nagpapakita na ang independiyenteng pagsasanay, kasama ang iba pang estratehiya ay kritikal sa pagpapahusay ng pag-aaral at tagumpay ng mga mag-aaral.

Ayon naman kay Rosenshine (2012) nagpapakita na ang independiyenteng pagsasanay, kasama ang kontroladong pagsasanay ay kritikal sa pagpapahusay ng pag-unawa at kakayahan ng mga mag-aaral.

Ang Independiyenteng Pagtatasa ay isang uri ng pagtatasa na ginagawa ng mga mag-aaral nang walang direktang pamamahala ng guro. Maaaring magsama ng mga pananaliksik, presentasyon, at iba pang aktibidad na nagpapakita ng kanilang pag-unawa

at kakayahan. Nakakatulong ito upang matukoy ang antas ng pag-unawa at pagsisikap ng mga mag-aaral. Dito, ang guro ay nagbibigay ng *feedback* at *grade* sa pangkalahatan.

Ayon kina McMillan & Hearn (2008), ito ay nagpapakita na ang independiyenteng pagtatasa, tulad ng *self-assessment* ay makakatulong sa pagpapataas ng motibasyon at tagumpay ng mga mag-aaral ang ideang ito ay katulad sa pag-aaral nina Andrade & Valtcheva (2009).

Ang kabuuang idea sa pagsasanay na ito ay isang komprehensibo at detalyadong paglalarawan ng iba't ibang uri ng pagsasanay at pagtatasa sa edukasyon. Ang kombinasyon at pagkakaiba-iba ng mga ito ay mahalaga sa proseso ng pagkatuto.

Ang pinadadaloy/kontroladong pagsasanay at pagtatasa ay nagbibigay ng gabay at suporta sa mga mag-aaral habang sila ay nagsasanay. Ito ay nakakatulong upang matutong mabisang magsagawa ng mga gawain at matukoy ang antas ng kanilang pag-unawa.

Ang independiyenteng pagsasanay at pagtatasa ay nagbibigay ng mas malaking awtonomiya at pananagutan sa mga mag-aaral. Ito ay nakakatulong upang lumikha ng mas mataas na antas ng pag-iisip at pagsagawa, at matukoy ang kanilang lebel ng pag-unawa at pagsisikap.

Sa kabuuan, ang kombinasyon ng lahat ng ito ay nagbibigay ng komprehensibong karanasan sa pagkatuto, na nakakatulong upang makamit ang mga layunin sa edukasyon.

Conclusions

Sa pag-aaral ng morphological functions ni Propp sa Epikong Tuwaang: Pagdalo ng Kasal, natuklasan ng mananaliksik na ang pagbuo ng isang yunit na modyul sa Grade 8 ay napakaimportante para mas malawak o malawig ang kanilang pag-unawa sa pagsusuri gamit ang morphological functions ni Propp hindi lamang sa epiko kundi sa ibang kuwento. Ang modyul ay nagbigay ng oportunidad sa mga mag-aaral upang mag-isa nilang matuklasan at matutuhan ang mga konsepto. Ito ay nakakatulong sa pag-unlad ng kanilang kakayahang mag-isa silang mag-aaral. Ang modyul na ito ay may maayos na estruktura at proseso na nakakatulong sa pagkatuto at pag-unawa ng mag-aaral sa paksang natatalakay, kabilang ang morphological functions at elemento ng Epikong Tuwaang.

Recommendations

Batay sa naging resulta at kongklusyon ng pag-aaral, inirerekomenda ng pag-aaral ang sumusunod:

Una, Ipatupad ang modyul na ito sa Grade 8 upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang konsepto ng morphological functions.

Pangalawa, Ipalawig ang paggamit ng modyul at konsepto ng morphological functions hindi lamang sa Epikong Tuwaang kundi pati na rin sa iba pang uri ng kuwento at tekstong naratibo.

Pangatlo, Pataasin ang kakayahan ng mga mag-aaral na magamit at mag-analisa ng morphological functions sa iba't ibang konteksto.

Acknowledgements

Nais kong ipahayag ang aking walang katapusang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga tao na naging sandalan ko hanggang matapos ang papel na ito.

Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala, karunungan, at patnubay na ibinigay Niya sa akin. Naramdaman ko ang Kaniyang presenya sa tuwing ako ay panghinaan ng loob at kawalan kompiyansa sa sarili. May mga tao siyang pinadala o instrument para magbigay sa akin ng lakas at paggabay sa lahat ng aking mga plano at desisyon sa pagbuo ng pananaliksik na ito.

Sa aking pamilya, lalo na sa aking magulang at mga kapatid lubos akong nagpapasalamat sa inyong walang-sawang pag-unawa sa mga oras na kinailangan kong ilaan para sa paggawa ng thesis. Sa aking anak na si Faith, salamat sa iyong pag-unawa na sa loob ng dalawang taon nabawasan ang ating oras sa bonding. Kay Glen, hindi ko ito matatapos kung hindi sa lahat ng iyong tulong. Hindi ko ito magagawa kung wala ang iyong buong suporta, oras, panahon at encouragement sa panahon na gusto ko ng sumuko.

Sa aking napakagaling at matalinong *Thesis Adviser na si* (Dr. Freddielyn B. Pontemayor) at sa mga panel member na sina (Ma'am Marbeth at Ma'am Estrella) lubos akong nagpapasalamat sa inyong walang-sawang gabay, suporta, at kaalaman na ibinahagi ninyo sa akin. Kayo ang aking naging lakas at sandigan ko sa paglalakbay na ito. Salamat sa inyong gabay upang mapalawak ang aking kaalaman sa pag-aaral na ito. Ang inyong mga puna, katanungan, at mga rekomendasyon ay nagdulot ng pag-unawa at pagpapabuti sa aking pagsasaliksik.

Sa aking mga kaibigan at katrabaho, nais ko kayong pasalamat sa inyong suporta, pag-unawa at inspirasyon. Salamat sa mga salitang pampalakas ng loob na ibinigay ninyo sa akin. Nagpapasalamat din ako sa iba pang mga indibidwal na naglaan ng suporta, tulong, at panalangin upang matamo ko ang tagumpay na ito. Buong puso kong pinahahalagahan ang kanilang kontribusyon at ito'y magiging inspirasyon sa akin upang patuloy na magpakabuti at maglingkod sa larangan ng aking pag-aaral.

Complicance with Ethical Standards

Isinaalang-alang ng mananaliksik ang etikal na konsiderasyon upang masiguro ang pagiging wasto at kaayusan ng pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay naglayong suriin at sistematikong pag-aralan ang mga teksto upang maunawaan ang kanilang nilalaman

at mga katangian. Tiniyak din ng mananaliksik na makapag-*apply* ng IERC Permit batay sa pagtalima ng mga kinakailangang dokumento upang maaprubahan.

Ang pagkakasangkot ng mga tao ay hindi naaangkop sa pag-aaral, ngunit sinunod ng mananaliksik ang tamang paraan ng pagsusuri sa napiling epiko batay sa teorya o modelo na nakabatay sa pag-aaral. Tiniyak din na ang mga datos na nakalap ay tiyak at tumpak.

REFERENCES

- Andrade, H. L., & Valtcheva, A. (2009). Promoting learning and achievement through self-assessment. *Theory into practice*, 48(1), 12-19.
- Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: a critical review. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 18(1), 5-25.
- Dacillo, E. (2021). The structure of Agusan Manobo folk narratives: the Manobo cognition and worldview. In *Reading the Regions 2*. National Commission for Culture and the Arts 291-301
- Dundes, A. (1978). *The Morphology of Fairy Tales*.
- Fernandez & Kim (2020). *Journal of Visual Literacy*
- Georganas, L. (2012). *A Morphological Analysis of Greek Mythology*.
- Gonzalez & Tanaka (2021). *Educational Psychology Review* (2021)
- Hattie, J. (2008). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- Kim, S., & Park, J. (2021). The impact of discussion-based teaching on academic performance and learning retention. *Review of Educational Research*, 91(3), 378-411. <https://doi.org/10.3102/0034654321999172>
- Marzano, R. J. (2007). *The art and science of teaching: A comprehensive framework for effective instruction*. ASCD.
- McMillan, J. H., & Hearn, J. (2008). Student self-assessment: The key to stronger student motivation and higher achievement. *Educational Horizons*, 87(1), 40-49.
- Padilla, S (2022). *Narrative Structure and Ideologies of Mindanao Myths*. Unpublished Master's Thesis
- Park, S., & Kim, J. (2023). The benefits of discussion-based teaching on student engagement and motivation. *Teaching and Teacher Education*, 115, 103713. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103713>
- Patel & Osman (2022). *Reading and Writing Quarterly* (2022)
- Propp, V. (1928). *Morphology of the Folktale*. Bloomington: Indiana University Press.
- Propp, V. (1968). *Morphology of the Folktale*. Austin: University of Texas Press.
- Ray, S. (2007). *Proppian Analysis of Bollywood Narratives*.
- Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. *American Educator*, 36(1), 12-39.

- Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. *Educational Researcher*, 29(7), 4-14.
- Smith & Garcia (2019). *Journal of Educational Psychology*.
- Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. ASCD.
- Wiliam, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press